

INALAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE HUMANA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

INHALATION OF PARTICULATE MATTER AND ITS RELATIONSHIP WITH HUMAN HEALTH

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10183081

Daniela Philippsen Goelzer¹

ABSTRACT

Top of Form

Top of Form

Atmospheric pollution is responsible for various damages to human health, resulting in the emergence of various diseases and mortality. Nowadays, more than 50% of the planet's population lives in large urban cities and is exposed to high levels of air pollutants. Increasing urbanization and industrialization contribute significantly to the increase in air pollutant emissions. One of the main atmospheric pollutants is particulate matter, which can be related to the emergence of several health effects, mainly induction of oxidative stress and inflammatory

response. This article is a literature review on the harmful health effects of inhaling particulate matter.

Keywords: Atmospheric pollution; particulate matter; human health.

RESUMO

A poluição atmosférica é responsável por vários danos à saúde humana, resultando no aparecimento de várias doenças e na mortalidade. Nos dias atuais, mais de 50% da população do planeta vivem em grandes cidades urbanas estando expostas a altos níveis de poluentes do ar. A crescente urbanização e industrialização contribuem significativamente para o aumento das emissões de poluentes atmosféricos. Um dos principais poluentes atmosféricos é o material particulado, que pode ser relacionado com o surgimento de diversos efeitos à saúde, principalmente indução ao estresse oxidativo e resposta inflamatória. O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os efeitos deletérios à saúde da inalação de material particulado.

Palavras-chave: Poluição atmosférica; material particulado; saúde humana.

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, mais de 50% da população do planeta vivem em grandes cidades urbanas estando expostas a altos níveis de poluentes do ar. A crescente urbanização e industrialização contribuem significativamente para o aumento das emissões de poluentes atmosféricos (WHO, 2015; SALVI et al., 2019).

Um dos principais poluentes atmosféricos é o material particulado (MP), que pode ser de origem primária, emitida por fontes naturais diretamente na atmosfera, ou secundária, por fontes antropogênicas, ou seja, derivada

de atividades humanas (ARBEX et al, 2012). É classificado de acordo com seu tamanho aerodinâmico, podendo também ser classificado pelas partículas inaláveis ou grossas (MP₁₀), cujo diâmetro é menor que 10 µm e maior que 2,5 µm, e partículas finas (MP_{2,5}) de até 2,5 µm (BRAGA et al., 2001). O MP com maior diâmetro fica retido nas vias aéreas superiores, enquanto os de menor diâmetro chegam nos alvéolos (CANÇADO et al, 2006). O material particulado é relacionado com o surgimento de diversos efeitos deletérios à saúde (PEARSON et al., 2010). As partículas podem causar, principalmente, indução ao estresse oxidativo, iniciando uma resposta inflamatória que atinge a circulação sistêmica, que pode causar efeitos sistêmicos (KÜNZLI et al, 2010; GROCHANKE, 2015).

Quando o material particulado entra em contato com o epitélio respiratório, ocorre a formação de radicais livres de nitrogênio e de oxigênio, o que leva ao estresse oxidativo nas vias aéreas. O processo de produção de estresse oxidativo é decorrente de um desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes, favorecendo a geração em excesso de radicais livres ou em diminuição da velocidade de remoção desses. Esse processo leva à oxidação de biomoléculas que perdem suas funções biológicas e/ou um desequilíbrio na homeostase (HALLIWELL et al., 2004). Quando esse processo se cronifica, cita-se consequências como a diabetes, aterosclerose, obesidade, transtornos neurodegenerativos e até câncer (GREEN et al., 2004; FERRARI, 2004). O estresse oxidativo pode ser avaliado a partir de dosagens de superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathiona peroxidase (GPx) e poder antioxidante total (BENZIE; STAIN, 1996).

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada na base de dados PUBMED, SciELO, utilizando os seguintes descritores: *particulate matter*, *pollution* e *particulate matter and human health*. Os critérios de inclusão foram trabalhos publicados no idioma inglês e português, que abordassem o tema. Os critérios de exclusão

foram artigos que estivessem em domínio privado. Foi realizada uma leitura analítica e seletiva dos artigos de acordo com o interesse e relevância para o estudo. Em seguida, os artigos foram agrupados por assunto, interpretados, discutidos e construída a apresentação da revisão da literatura.

DISCUSSÃO

Por ser um recurso abundante, invisível e inodoro, o ar não recebia a devida importância antigamente. Como consequência do uso do carvão como combustível, as cidades da época começaram a apresentar a qualidade do ar abaixo do desejado. Após a Revolução Industrial, a situação da poluição atmosférica foi se agravando ao longo dos séculos, e hoje, a grande consequência da urbanização e industrialização é a poluição do ar (BRAGA et al., 2001).

O ar poluído é um conjunto de partículas e gases, que são emitidos na atmosfera principalmente por indústrias, termoelétricas, veículos automotivos, queima de biomassa e de combustíveis fósseis. Estes poluentes podem ser divididos em primários ou secundários, sendo que os primários são emitidos diretamente na atmosfera, e os secundários são produtos de reações químicas entre os poluentes primários (OBERG et al., 2011; KÜNZLI et al., 2010).

De acordo com o banco de dados da qualidade do ar mais recente, 98% das cidades em países de baixa e média renda com mais de 100.000 habitantes não atendem às diretrizes de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde. Já nos países de renda alta, a porcentagem cai para 56% (WHO, 2021).

Nos dias atuais, mais de 50% da população do planeta vivem em cidades urbanas e estão expostas a altos e progressivos níveis de poluentes do ar (SALVI et al., 2009). A Organização Mundial da Saúde estima que nove a cada dez pessoas respiram ar que contém altos níveis de poluentes e calcula que cerca de sete milhões de pessoas morrem a cada ano devido

á exposição a partículas finas em ar poluído. A poluição do ar causou cerca de 4,2 milhões de mortes em 2016 e mais de 90% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, principalmente na África e Ásia. A OMS também reconhece que a poluição atmosférica é um crítico fator de risco para doenças não transmissíveis crônicas, causando 29% das mortes por câncer de pulmão, 43% por doença obstrutiva crônica, 24% por doenças cardíacas e 25% por acidentes vasculares cerebrais. Quando se fala de poluição por material particulado, as principais fontes provêm de indústrias, da agricultura, setor de transportes e usinas termoelétricas a carvão (OMS, 2018).

O material particulado (MP) é um dos poluentes atmosféricos mais estudados e varia em formato, número, tamanho, área de superfície e composição química, características que dependem do sítio de sua produção e da fonte emissora (ARBEX et al., 2012). Os efeitos nocivos sobre a saúde humana dependem apenas do seu tamanho e da sua composição química. O MP pode ser constituído por inúmeros componentes químicos, compostos inorgânicos, onde cita-se sulfatos e nitratos, metais de transição sob a forma de óxidos e sais solúveis; compostos orgânicos, mencionando os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos; e material biológico, como bactérias, esporos e restos animais e pólen (KÜNZLI et al., 2010; WHO, 2005)

A emissão do MP pode ser de fonte antropogênica ou biogênica, o que resulta em uma mistura complexa de partículas muito pequenas e gotículas líquidas. Quando emitidas diretamente na atmosfera, denominam-se partículas primárias e quando formadas a partir de reações químicas entre componentes são chamadas de secundárias (ANDREIA et al., 2016). Os poluentes atmosféricos e o material particulado geram um grande impacto para a saúde humana (WHO EUROPE, 2013). O MP é um poluente classificado segundo seu tamanho aerodinâmico ou pelas suas partículas inaláveis, podendo ser grossas (MP_{10}), cujo diâmetro é menor que 10 μm e maior que 2,5 μm , ou partículas finas ($MP_{2,5}$) de até 2,5 μm (BRAGA et al., 2001). O valor limítrofe diário de inalação do $MP_{2,5}$ é

de $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$, valor que anteriormente era de $65 \mu\text{g}/\text{m}^3$, estabelecido em 1997, e que foi modificado para proteger a saúde da população (CONAMA, 2011).

O material particulado relaciona-se com o aparecimento de inúmeros efeitos nocivos à saúde (PEARSON et al., 2010). As partículas tóxicas podem causar a indução de estresse oxidativo, desencadeando uma resposta inflamatória que atinge a circulação, podendo levar a uma inflamação no sistema respiratório, com capacidade de tornar-se sistêmica (GROCHANKE, 2015; KÜNZLI et al, 2010). Dentre os principais danos decorrentes do estresse oxidativo destaca-se lesão celular, incluindo biomoléculas como lipídeos, carboidratos, proteínas e DNA, envelhecimento precoce das células, mutações celulares e até morte celular (GUTTERIDGE; HALLIWELL, 2011). Outra possível consequência da inalação do material particulado consiste na sua translocação direta através da corrente sanguínea, facilitando a interação com plaquetas e células endoteliais, gerando danos na vasculatura e hemostasia (SORENSEN et al., 2003; BROOK, 2008; MARTINELLI et al., 2013).

Peters e colaboradores demonstraram que elevadas concentrações de partículas finas no ar podem aumentar momentaneamente o risco de infarto agudo do miocárdio de horas após a exposição e até um dia (PETERS et al., 2001). Na União Europeia, estima-se que a exposição ao $\text{MP}_{2,5}$ reduza em mais de oito anos a expectativa de vida (AEA, 2013).

Um estudo realizado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente sugere que há necessidade de atenção quando a concentração de MP_{10} for igual a $250 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Quando as concentrações chegam a $420 \mu\text{g}/\text{m}^3$, deve ser encarado como um alerta de risco a saúde e situações de emergências serão necessárias quando os níveis alcançarem $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (SANTANA et al., 2012). São padrões aceitáveis dentro da normalidade, sugeridos pelo CONAMA, para material particulado MP_{10} é de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (CASTRO, ARAÚJO e SILVA, 2013)

Em Londrina, um estudo registrou níveis de MP_{10} de $23,70 \mu\text{g}/\text{cm}^3$ na zona urbana e de $19,30 \mu\text{g}/\text{cm}^3$ na zona rural (FREITAS e SOLCI, 2009). Já no estado de São Paulo foi encontrada uma média de MP_{10} de $57,53 \mu\text{g}/\text{m}^3$ entre 2005 e 2006, com picos de $178,85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TRESMONDI et al., 2008). Moreira et al relataram no sudoeste do estado do Mato Grosso, onde há uma extensa área de canaviais, níveis de MP_{10} de $80,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ em 2008 (MOREIRA et al., 2014).

Em áreas urbanas, o $MP_{2,5}$ e 10 usualmente contém fragmentos da crosta terrestre, poeira em suspensão, materiais provenientes de atividades industriais e materiais biológicos, como grãos de pólen, entre outros. Entre os principais elementos encontrados, destacam-se os metais alcalinos Na e K, os metais alcalinos terrosos Mg e Ca, além do Al e Fe, todos elementos componentes da crosta terrestre (HIEU e LEE, 2010). Metais como Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, que tem origem nas emissões industriais e veiculares, tendem a se acumular na fração fina do material particulado (ALLEN *et al.*, 2001; HIEU e LEE, 2010) e outras substâncias tóxicas, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos nitrosos também se associam ao $MP_{2,5}$, o que agrava ainda mais seu potencial de risco (TEIXEIRA et al., 2009).

Após a inalação do material particulado, as células pulmonares liberam mediadores pró inflamatórios e moléculas vasoativas. Deste modo, a exposição a essas partículas pode abranger diversos mecanismos patológicos que envolvem o aumento de espécies reativas do oxigênio (EROS) e nitrogênio (ERNS), assim desencadeando o aumento do estresse oxidativo. O estresse oxidativo pode induzir a apoptose celular nos pulmões e induzir o processo inflamatório pulmonar. A resposta inflamatória sistêmica ocorre através da liberação de mediadores pró inflamatórios, como: citocinas, leucócitos e plaquetas, liberados pelos pulmões (BROOK, 2008; CANÇADO et al., 2006; HUTTUNEN et al., 2012; MARTINELLI; OLIVIERI; GIRELLI, 2013).

A principal consequência de altas dosagens de enzimas oxidativas e baixas dosagens de defesas antioxidantes é o envelhecimento celular precoce, bem como a morte celular. Estudos realizados demonstram que a inalação de partículas de fumaça induzem níveis mais altos de danos oxidativos ao DNA, bem como induzem uma resposta ao estresse oxidativo e genes pró-inflamatórios no fígado e pulmão. A utilização de fornos a lenha de madeira de maneira crônica expõe os indivíduos a altas concentrações de material particulado, o que aumenta a possibilidade de estresse oxidativo e até o desenvolvimento de câncer (DANIELSEN et al., 2010; FORCHHAMMER et al., 2012; RABHA et al., 2018). Prado e colaboradores (2012) relataram em cortadores de cana-de-açúcar uma diminuição da função pulmonar e aumento de marcadores de estresse oxidativo, decorrente da inalação de material particulado decorrente da fumaça da queima da cana. Os principais efeitos biológicos do material particulado são o estresse oxidativo e processos inflamatórios, expressando citocinas inflamatórias que recrutam macrófagos e assim produzindo uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ZHAO et al., 2014). O estresse oxidativo, mesmo que com uma exposição aguda, está diretamente associado com o desenvolvimento primário de doença pulmonar obstrutiva crônica e asma (HOGG, 2004). Ainda, pesquisas apontam que o material particulado interfere de forma negativa sobre a produção dos marcadores de estresse oxidativo (RAO et al., 2018; ZHOU et al., 2017).

REFERÊNCIAS

ABREU, A. et al. Wood smoke exposure of Portuguese wildland firefighters: DNA and oxidative damage evaluation, **Journal of Toxicology and Environmental Health**, v. 80, n. 13-15, p. 569-604, 2017.

AGÊNCIA EUROPEIA DO AMBIENTE – AEA, 2013. **Poluição Atmosférica**. Disponível em: <<http://www.eea.europa.eu/pt/themes/air/intro>>. Acesso em: 03 mai. 2018.

ARBEX, M. A. et al. A poluição do ar e o sistema respiratório. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 38, n. 5, p. 643-655, 2012.

BARBOSA, K. B. F. et al. Estresse oxidativo: conceito, implicações e fatores modulatórios. **Revista de Nutrição**, v. 23, n. 4, p. 629,643, 2010.

BETHONICO, M. B. B. Implicações da produção de carvão vegetal no município de Montezuma/MG: percepção da população local. In: SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE GEOGRAFIA, PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 2005, Londrina. **Anais**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2005, p. 1-19.

BRAND, M. A.; MUÑIZ, G. I. B. Influência da época de colheita e da estocagem na composição química da biomassa florestal. **Floresta e Ambiente**, v. 19, n. 1, p. 66-78, 2012.

BRASIL – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2011. Resoluções. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar e limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos, 2011.

CARDOSO, B. M. **Uso da Biomassa como Alternativa Energética**. 2012. 112 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2012.

DANIELSEN, P. H. et al. Oxidative stress, inflammation, and DNA damage in rats after intratracheal instillation or oral exposure to ambient air and wood smoke particulate matter. **Toxicological Sciences**, v. 118, n. 2, p. 574-585, 2010.

DELBIN, M. A. Role of exercise training on pulmonary ischemia/reperfusion and inflammatory response. **Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery**, v. 24, n. 4, p. 552- 561, 2009.

DO SUL, RIO GRANDE. Carvão vegetal. In: Atlas socioeconômico do Estado do Rio Grande do Sul. **Governo do Estado do Rio Grande do Sul**,

Secretaria da Coordenação e Planejamento, 2011.

FERGUSON, M. D. et al. Measured pulmonary and systemic markers of inflammation and oxidative stress following wildland firefighter simulations. **Journal of Occupational and Environmental Medicine**, v. 58, n. 4, p. 407-413, 2016.

FERRARI, C. K. B. Functional foods, herbs and nutraceuticals: towards biochemical mechanisms of healthy aging. **Biogerontology**, v. 5, n. 5, p. 275-289, 2004.

FORCHHAMMER, L. et al. Expression of adhesion molecules, monocyte interactions and oxidative stress in human endothelial cells exposed to wood smoke and diesel exhaust particulate matter. **Toxicology Letters**, v. 209, n. 2, p. 121-128, 2012.

FREITAS, A. M.; SOLCI, M. C. Caracterização do MP10 e MP2,5 e distribuição por tamanho de cloreto, nitrato e sulfato em atmosfera urbana e rural de Londrina. **Química Nova**, v. 32, n. 7, p.1750-1754, 2009.

GROCHANKE, B. S. **Efeito da exposição crônica ao material particulado fino nos parâmetros de estresse oxidativo em pulmões de camundongos submetidos ao consumo de dieta hiperlipídica**. 2015. Dissertação (Pós-graduação em Ciências da Saúde) – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, 2015.

GUTTERIDGE, J.; HALLIWELL, B. Free radicals and antioxidants in the year 2000: a historical look to the future. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 899, n. 1, p. 136-147, 2000.

HALLIWELL, B. Free radicals and antioxidants–quo vadis?. **Trends in Pharmacological Sciences**, v. 32, n. 3, p. 125-130, 2011.

HALLIWELL, B.; WHITEMAN, M. Measuring reactive species and oxidative damage in vivo and in cell culture: how should you do it and what do the

results mean? **British Journal of Pharmacology**, v. 142, n. 2, p. 231-255, 2004.

HIEU, N. T.; LEE, B. K. Characteristics of particulate matter and metals in the ambient air from a residential area in the largest industrial city in Korea. **Atmospheric Research**, v. 98 n. 2-4, p. 526-537, 2010.

HUTTUNEN, K. et al. Low-level exposure to ambient particulate matter is associated with systemic inflammation in ischemic heart disease patients. **Environmental Research**, v. 116, p. 44-51, 2012.

IMAÑA, C. R. et al. A tributação na produção de carvão vegetal. **CERNE**, v. 21, n. 1, p. 9-16, 2015.

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES – IBA, 2015. Disponível em: <<http://iba.org/pt>>. Acesso em: 06 mai. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Censo Demográfico 2010, Área territorial brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

IBGE, 2018. Disponível <<https://www.ibge.gov.br>>. Acesso em 09 mai. 2019.

KATO, M. et al. World at work: charcoal producing industries in northeastern Brazil. **Occupational Environmental Medicine**, v. 62, n. 2, p. 128-132, 2005.

KIM K. E.; CHO D.; PARK H. J. Air pollution and skin diseases: adverse effects of airborne particulate matter on various skin diseases. **Life Sciences**, v. 152, p. 126-134, 2016.

KIM, H. J. et al. Protective effect of a brown algae, *Sargassum horneri* on particulate matter-induced oxidative stress and inflammation in MLE-12 cells. **The Journal of Immunology**, v. 202, n.1, 2019.

KÜNZLI, N. et al. Air quality and health. **European Respiratory Society**, 2010.

LEITE, J. O. B.; PEREIRA, B. B. Doenças da pele relacionadas à poluição do ar: uma revisão sistemática. **Journal of Health and Biological Sciences**, v. 5, n. 2, p. 171-177, 2017.

LEMOS, A. T. et al. Genotoxicity biomarkers for airborne particulate matter (PM_{2.5}) in an area under petrochemical influence. **Chemosphere**, v. 159, p. 610-618, 2016.

MARTINELLI, N.; OLIVIERI, O.; GIRELLI, D. Air particulate matter and cardiovascular disease: a narrative review. **European Journal of Internal Medicine**, v. 24, n. 4, p. 295-302, 2013.

MOREIRA, P. S. P. et al. Concentração de material particulado na região de Tangará da Serra-MT, sul da Amazônia Legal. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 7 n. 6, p.1145-1152, 2014.

MOURA, A. P. M.; CAMPOS, J. E.; MAGALHÃES, S. R. Melhoria da qualidade de serviço na produção de carvão no setor de carbonização: um estudo de caso. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 8, n. 1, p. 19-26, 2011.

NETO, P. N. M.; OLIVEIRA, E.; PAES, J. B. Relações entre as características da madeira e do carvão vegetal de duas espécies da caatinga. **Floresta e Ambiente**, v. 21, n. 4, 2014.

ÖBERG, M. et al. Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. **The Lancet**, v. 377, n. 9760, p. 139-146, 2011.

OLIVEIRA, A. C. et al. Viabilidade econômica da produção de carvão vegetal em dois sistemas produtivos. **Floresta**, v. 44, n. 1, p. 143 – 152, 2014.

OLIVEIRA, R. S. et al. Compostos bioativos naturais: agentes promissores na redução do estresse oxidativo e processos inflamatórios. **South American Journal of Basic Education, Technical and Technological**, v. 5, n. 2, 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. **Organização Pan-Americana da Saúde**, 2018. Disponível em: <<https://www.paho.org/hq/>>. Acesso em: 08 mai. 2018.

PARK, E. et al. Changes of oxidative/antioxidative parameters and DNA damage in firefighters wearing personal protective equipment during treadmill walking training. **The Journal of Physical Therapy Science**, v. 28, n. 11, p. 3173–3177, 2016.

PINHEIRO, P. C. C. et al. A produção de carvão vegetal: teoria e prática. **Belo Horizonte**, 2006.

PLEBAN, P. A.; MUNYANI, A.; BEACHUM, J. Determination of Selenium Concentration and Glutathione Peroxidase Activity in Plasma and Erythrocytes. **Clinical Chemistry**, v. 28, n. 2, p. 311-316, 1982.

PO, J. Y.; FITZGERALD, J. M.; CARLSTEN, C. Respiratory disease associated with solid biomass fuel exposure in rural women and children: systematic review and meta-analysis. **Thorax**, v. 66, n. 3, p. 232-239, 2011.

PRADO G. F. et al. Burnt sugarcane harvesting: particulate matter exposure and the effects on lung function, oxidative stress, and urinary 1-hydroxypyrene. **Science of the Total Environment**, v. 437, p. 200-208, 2012.

RABHA, R. et al. Indoor air pollution in rural north-east India: Elemental compositions, changes in haematological indices, oxidative stress and health risks. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 165, p. 393-403, 2018.

RAO, X. et al. Effect of particulate matter air pollution on cardiovascular oxidative stress pathways. **Antioxidants & Redox Signaling**, v. 28, n. 9, p. 797-818, 2018.

RÉ-POPPI, N.; SANTIAGO-SILVA, M. R. Identification of polycyclic aromatic hydrocarbons and methoxylated phenols in wood smoke emitted during production of charcoal. **Chromatographia**, v. 55, n. 7-8, p. 475-481, 2002.

REIS, A. A. et al. Efeito de local e espaçamento na qualidade do carvão vegetal de um clone de *Eucalyptus urophylla* ST Blake. **Floresta e Ambiente**, v. 19, n. 4, p. 497- 505, 2012.

SABLOWSKI, A. R. M. **Balço de materiais na gestão ambiental da cadeia produtiva do carvão vegetal para produção de ferro gusa em Minas Gerais**. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2008.

SÁNCHEZ-SOBERÓN, F. et al. An approach to assess the particulate matter exposure for the population living around a cement plant: modelling indoor air and particle deposition in the respiratory tract. **Environmental Research**, v. 143, p. 10-18, 2015.

SANTANA, E. et al. Padrões de qualidade do ar: experiência comparada Brasil, EUA e União Européia. **São Paulo: Instituto de Energia e Meio Ambiente**, 2012.

SANTOS, S. F. O. M.; HATAKEYAMA, K. Processo sustentável de produção de carvão vegetal quanto aos aspectos: ambiental, econômico, social e cultural. **Production**, v. 22, n. 2, p. 309-321, 2012.

SENA, M. F. M. et al. Potencialidades do extrato pirolenhoso: práticas de caracterização. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, v. 18, p. 41-44, 2014.

TEIXEIRA, E. C. et al. Chemical composition of PM10 and PM2.5 and seasonal variation in south Brazil. **Water, Air and Soil Pollution**, v. 199, n. 1-4, p. 261-275, 2009.

TEODORO, G. C. S. et al. Impactos sócio-ambientais decorrentes da atividade carvoeira no município de Riacho de Santana – BA. Reunião Regional da SBPC no Recôncavo da Bahia/BA. In: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 2010.

TRABOULSI, H. et al. Inhaled pollutants: the molecular scene behind respiratory and systemic diseases associated with ultrafine particulate matter. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 18, n. 2, p. 243, 2017.

TRESMONDI, A. C. C. L. et al. Concentração de material particulado inalável MP10 em Espírito Santo do Pinhal – SP. **Engenharia Ambiental: Pesquisa e Tecnologia**, v. 5, n. 1, p.133-144, 2008.

TZANAKIS, N. et al. Short-term effects of wood smoke exposure on the respiratory system among charcoal production workers. **Chest**, v. 119, n. 4, p. 1260-1265, 2001.

VINCENT, H. K.; INNES, K. E.; VINCENT, K. R. Oxidative stress and potential interventions to reduce oxidative stress in overweight and obesity. **Diabetes Obesity Metabolism**, v. 9, n. 6, p. 813-839, 2007.

WANG, X. et al. Novel optical instrument for estimating size segregated aerosol mass concentration in real time. **Aerosol Science and Technology**, v. 43, n. 9, p. 939–950, 2009.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Air quality guidelines: Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide**. Copenhagen: World Health Organization, 2005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO EUROPE. **Health effects of particulate matter**. WHO EUROPE, 2013. Disponível em: <<http://www.euro.who.int>>. Acesso em: 16 abr. 2018.

YI, S. et al. Water-insoluble fraction of airborne particulate matter (PM₁₀) induces oxidative stress in human lung epithelial A549 cells.

Environmental Toxicology, v. 29, n. 2, p. 226-233, 2014.

ZHAO, H. et al. Exposure to particulate matter increases susceptibility to respiratory Staphylococcus aureus infection in rats via reducing pulmonary natural killer cells. **Toxicology**, v. 325, p.180-188. 2014. ZHOU, W. et al. Exposure scenario: Another important factor determining the toxic effects of PM_{2.5} and possible mechanisms involved. **Environmental Pollution**, v. 226, p. 412-425, 2017.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!